

VAN DE REDACTIE

In het najaar van 1977 werd te München het Elfde Internationale Accountantscongres gehouden.

De Nederlandse bijdragen tot dit congres zijn in dit nummer verzameld. Het betreft de bijdragen van:

- P. C. Breek
- J. P. van Rossem
- P. A. Wessel.

De redactie is het Congrescomité en de auteurs erkentelijk voor de toestemming tot deze publicatie, waardoor onze lezers in staat worden gesteld kennis te nemen van de Nederlandse bijdragen aan buitenlandse congressen.